

Técnica rapport como estrategia en el proceso de enseñanza: Una mirada desde la educación rural

Rapport technique as a strategy in the teaching process: A look from rural education

Gladys Acevedo Laura^{1*}

gacevedolaura@yahoo.com

¹Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga(Perú)

Correspondencia:

Gladys Acevedo Laura

gacevedolaura@yahoo.com

Cómo citar:

Acevedo Laura, G. (2025). Técnica rapport como estrategia en el proceso de enseñanza: Una mirada desde la educación rural. *GeoCiencias y Humanidades*, 3, e19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15724130>

Recibido: 04 ene 2025

Aprobado: 05 mar 2025

Publicado: 11 mar 2025

Copyright © 2025 Publicado por GeoCiencias y Humanidades. Este es un artículo de acceso abierto bajo licencia CC BY 4.0.

Resumen

El objetivo del estudio fue evaluar la técnica de Rapport en el rendimiento escolar de estudiantes de primer año de secundaria en Huanta (Ayacucho-Perú). Se utilizó un enfoque cuantitativo no experimental, considerando una población de 25 estudiantes. Los resultados mostraron que la aplicación de la técnica de rapport mejoró significativamente la percepción de empatía y comunicación en el entorno educativo, evidenciada por una mayor homogeneidad en las respuestas postintervención. En cuanto al rendimiento escolar, aunque las mejoras fueron más modestas, se observó una tendencia positiva consistente. La relación inversa débil identificada en el pretest sugirió que factores externos podrían haber influido inicialmente. Sin embargo, el posttest reflejó una correlación positiva, indicando que un entorno educativo basado en la empatía y confianza puede favorecer el aprendizaje. Estos hallazgos subrayan la importancia de fortalecer las dinámicas interpersonales en la educación rural y resaltan la necesidad de futuros estudios para optimizar la implementación de esta técnica en contextos diversos.

Palabras clave: rapport, educación, rendimiento escolar, rural.

Abstract

The aim of the study was to evaluate the Rapport technique in the academic performance of first-year high school students in Huanta (Ayacucho-Peru). A non-experimental quantitative approach was used, considering a population of 25 students. The results showed that the application of the rapport technique significantly improved the perception of empathy and communication in the educational environment, evidenced by a greater homogeneity in the post-intervention responses. Regarding academic performance, although the improvements were more modest, a consistent positive trend was observed. The weak inverse relationship identified in the pretest suggested that external factors could have initially influenced. However, the posttest reflected a positive correlation, indicating that an educational environment based on empathy and trust can favor learning. These findings underline the importance of strengthening interpersonal dynamics in rural education and highlight the need for future studies to optimize the implementation of this technique in diverse contexts.

Keywords: rapport, education, academic performance, rural.

1. Introducción

La técnica de rapport, también conocida como la técnica de la relación, se ha consolidado como una estrategia pedagógica innovadora que busca establecer una conexión emocional positiva entre docentes y estudiantes (Sales et al, 2020). Basada en principios de respeto mutuo, empatía y comprensión, esta herramienta tiene el potencial de transformar los ambientes de aprendizaje, especialmente en contextos desafiantes como la educación rural (Chevel, 2024). En entornos caracterizados por la pobreza y la desigualdad social, como los de muchas comunidades rurales en Latinoamérica, el rapport ofrece una vía para superar barreras estructurales y emocionales que limitan el aprendizaje de los estudiantes (García y Méndez, 2024).

En la región andina de Perú, los desafíos educativos son especialmente agudos, con índices de rendimiento escolar que reflejan profundas desigualdades (Cuenca y Urrutia, 2019). Según el informe PISA de 2018, Perú ocupa lugares rezagados en lectura, matemáticas y ciencias. Esta realidad se exagera en regiones como Ayacucho, donde factores como la pobreza extrema y la falta de acceso a educación de calidad afectan gravemente el desempeño de los estudiantes (Cuenca y Urrutia, 2019). En este contexto, la implementación de técnicas como el rapport no solo es deseable, sino necesaria, para abordar las múltiples dimensiones del problema educativo (Cruz et al., 2019).

La técnica de rapport tiene un impacto directo en la creación de ambientes de aprendizaje inclusivos, favoreciendo tanto el desarrollo académico como personal de los estudiantes (Jiménez, 2024). Al establecer una relación de empatía y confianza, los docentes pueden motivar a los alumnos a participar activamente en el proceso educativo, fomentando la autoestima, la motivación y el compromiso académico (Aragundi y Game, 2023; Corredor y Bailey, 2020). En comunidades rurales como Huanta, Ayacucho, esta técnica puede ser clave para contrarrestar la desconexión y desmotivación que a menudo experimentan los estudiantes de primer año de secundaria, quienes enfrentan retos significativos en una etapa crucial de su desarrollo (Ccasani, 2017).

A pesar de su potencial, la implementación de la técnica de rapport enfrenta múltiples desafíos, entre ellos, la falta de formación docente en su aplicación y la alta rotación de profesores en regiones rurales (Solano, 2024). Estos problemas dificultan la consolidación de estrategias pedagógicas efectivas que incluyan el rapport como parte integral de la práctica educativa (Pazos y Aguilar, 2024). Además, las condiciones económicas y sociales de estas comunidades añaden una capa adicional de complejidad al proceso de enseñanza, haciendo aún más urgente el desarrollo de enfoques que promuevan la inclusión y equidad en el aula (Moukoro, 2024).

Este estudio se centra en analizar cómo la aplicación de la técnica de rapport puede influir en el rendimiento escolar de los estudiantes de primer año de secundaria en Huanta, Ayacucho (Quispe, 2024). Al adoptar un enfoque multidimensional que incluye perspectivas teóricas, prácticas y metodológicas, se busca aportar evidencia empírica que sustente la eficacia de esta técnica en contextos educativos rurales (Mesias et al., 2023). Además, este análisis tiene el potencial de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente al garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad (León et al., 2019).

Desde una perspectiva práctica, el uso del rapport en las aulas puede transformar la relación docente-estudiante, creando un ambiente de aprendizaje más agradable y motivador (Diez y Ordoñez, 2018). Esto no solo mejora el rendimiento académico a corto plazo,

sino que también fomenta el amor por el aprendizaje a lo largo de la vida. De esta manera, la técnica de rapport puede ser vista como una herramienta estratégica para abordar los problemas estructurales del sistema educativo y promover el desarrollo integral de los estudiantes (Centeno, 2018).

En el ámbito educativo, la construcción de relaciones interpersonales efectivas es clave para lograr un aprendizaje significativo (Cedeño et al, 2022). En este contexto, la técnica de rapport, que se centra en establecer empatía y armonía entre las partes, ha demostrado ser una herramienta estratégica para mejorar la interacción entre profesores y estudiantes (Caro y Zuluaga, 2024). Especialmente en entornos rurales, donde las condiciones sociales y culturales pueden presentar desafíos adicionales, la aplicación del rapport ofrece un enfoque prometedor para fortalecer el vínculo docente-estudiante y promover un ambiente de aprendizaje positivo y motivador (López et al., 2019).

Diversos estudios han explorado el impacto del rapport en el ámbito educativo, destacando su influencia en factores como la motivación, la autoestima y el rendimiento académico. Investigaciones como las de Tatum (2019) y Xiaoquan y Yuanyuan (2023) han evidenciado que un buen rapport entre profesores y estudiantes no solo favorece la interacción agradable, sino que también fomenta el compromiso académico y la percepción de apoyo en el aula. Estos hallazgos son particularmente relevantes para la educación rural, donde las dinámicas sociales y culturales requieren estrategias pedagógicas adaptativas que consideren las particularidades del contexto (De la Vega, 2021).

En entornos rurales, el rapport puede ser una herramienta para superar barreras relacionadas con la distancia social, las diferencias de poder y las expectativas educativas. Como señala Licari (2023), esta técnica permite a los docentes comunicarse de manera más efectiva, adaptándose a los estilos de aprendizaje y necesidades de los estudiantes. Además, fomenta un entorno de aprendizaje inclusivo, donde los alumnos se sienten valorados y motivados para participar activamente. Estas características son especialmente importantes en comunidades rurales, donde los estudiantes a menudo enfrentan desafíos que limitan su desempeño escolar (Naranjo y Carrero, 2017).

Este estudio propone analizar la técnica de rapport como una estrategia efectiva para el proceso de enseñanza en la educación rural (Mendoza, 2024). A partir de un enfoque teórico y aplicado, se busca comprender cómo el rapport puede contribuir a mejorar la calidad educativa en estos contextos, fortaleciendo tanto las competencias académicas de los estudiantes como su sentido de pertenencia e identidad (Bueno, 2022). Esta investigación ofrece una mirada integral que combina perspectivas pedagógicas y socioculturales, proponiendo lineamientos para su implementación en comunidades rurales (De la Vega, 2021).

2. Metodología

Se definió un enfoque metodológico basado en el Manual de Oslo de la OCDE (2018). La investigación se clasificó como de tipo básica, adoptando un enfoque cuantitativo y no experimental. El estudio delimitó su alcance a los estudiantes de primer año de secundaria de la sección A de una institución educativa rural de Huanta (Ayacucho – Perú) durante el año 2024. Este diseño permitió establecer una base sólida para explorar el impacto de la técnica rapport en un entorno educativo específico.

La población de estudio estuvo constituida por 25 estudiantes de la mencionada sección. Esta selección permitió enfocar los resultados de manera específica, evitando generalizaciones inapropiadas hacia otros contextos. Se establecieron criterios de inclusión y exclusión para definir con precisión a los participantes. Se incluyeron aquellos estudiantes que estuvieron matriculados y que asistieron regularmente a clases, mientras que se excluyó a quienes, aunque inscritos, no tuvieron una asistencia constante. Estos criterios garantizaron la representatividad y la fiabilidad de los datos recolectados.

Para el análisis de datos, se empleó el programa Jamovi, herramientas que facilitaron la generación de gráficos y la interpretación estadística de los resultados. El uso de estas plataformas permitió analizar de manera objetiva las variables consideradas en el estudio, brindando una visión clara de cómo la técnica rapport influía en el proceso de enseñanza dentro del contexto rural. Los resultados fueron presentados de forma comprensible y fundamentada en los datos obtenidos.

La investigación se llevó a cabo respetando estrictamente los principios éticos. Se obtuvo el consentimiento informado de los estudiantes y sus tutores legales, quienes fueron debidamente informados acerca de los objetivos, métodos y posibles implicancias del estudio. Asimismo, se garantizó la confidencialidad de la información proporcionada por los participantes, utilizándola únicamente con fines académicos y estadísticos. Se procuró el anonimato de los estudiantes para evitar cualquier identificación personal en los resultados.

3. Resultados y discusión

La tabla 1 muestra la técnica de rapport sobre el rendimiento escolar, comparando medidas estadísticas obtenidas antes (pretest) y después (postest) de su aplicación.

La media en la técnica de rapport muestra un aumento significativo de 3.18 a 4.14 entre el pretest y el postest, lo que indica una mejora en la percepción o eficacia del rapport tras la intervención. Esta diferencia se refuerza al observar el incremento en la mediana (de 3 a 4) y la moda (también de 3 a 4), indicando que la mayoría de los participantes evaluaron el rapport más positivamente después del postest. La disminución en la desviación estándar (de 0.395 a 0.351) refleja una mayor homogeneidad en las respuestas del postest.

En el caso del rendimiento escolar, la media subió de 2.23 a 2.68 tras el postest, lo que señala una mejora en el desempeño académico. Aunque el aumento no es tan notable como en el rapport, sí muestra una tendencia positiva. La mediana subió de 2 a 3, y la moda también aumentó de 2 a 3, lo cual indica que una mayor proporción de estudiantes tuvo un mejor rendimiento tras la intervención. Sin embargo, la desviación estándar subió de 0.429 a 0.477, lo que refleja una mayor variabilidad en los resultados del postest.

La varianza del rapport disminuyó del pretest al postest (de 0.156 a 0.123), mientras que en el rendimiento aumentó (de 0.184 a 0.227). Esto indica que, mientras la aplicación del rapport generó respuestas más consistentes entre los participantes, el impacto sobre el rendimiento escolar fue más diverso, posiblemente debido a factores individuales o externos que influyen en el aprendizaje.

Los resultados indican una correlación positiva entre la mejora del rapport y el incremento en el rendimiento académico. Aunque el cambio en el rendimiento no es tan pronunciado como en el rapport, se observa una tendencia consistente que podría indicar que una mejor relación y comunicación en el entorno educativo favorece el aprendizaje.

Tabla 1*Análisis descriptivo de la técnica Rapport y rendimiento escolar*

	Rapport_Pre test	Rendimiento pre test	Rapport_Pos test	Rendimiento pos test
N	22	22	22	22
Media	3.18	2.23	4.14	2.68
Mediana	3	2	4	3
Moda	3	2	4	3
Desviación estándar	0.395	0.429	0.351	0.477
Varianza	0.156	0.184	0.123	0.227

Los resultados obtenidos de la tabla 1 reflejan una mejora significativa en la percepción y eficacia del rapport, así como un impacto positivo en el rendimiento escolar tras la aplicación de esta técnica. Estos hallazgos son consistentes con lo señalado por Ccasani (2017), quien destaca la importancia de herramientas efectivas de comunicación y conexión en el ámbito educativo, especialmente en niveles críticos como el primer año de secundaria. El aumento de la media, mediana y moda en el rapport sugiere que los estudiantes percibieron una mejor interacción y empatía con los docentes, lo que, según RD Station (2020), puede facilitar un ambiente de aprendizaje más receptivo y participativo. Además, la disminución de la desviación estándar en el rapport indica una homogeneidad creciente en las respuestas, lo cual podría reflejar una mejora generalizada en la experiencia de los estudiantes con esta técnica.

Por otro lado, aunque la mejora en el rendimiento escolar fue menos pronunciada que en el rapport, los resultados también muestran un progreso significativo. Este incremento podría estar relacionado con la implementación del rapport, ya que un ambiente de confianza y empatía puede contribuir a un aprendizaje más efectivo, tal como lo sugieren Ccasani (2017) y RD Station (2020). Sin embargo, el aumento en la variabilidad de los resultados del rendimiento escolar (reflejado en la desviación estándar) señala la necesidad de un análisis más profundo para identificar las diferencias individuales en la respuesta a la intervención. Esto refuerza la importancia de brindar capacitación adecuada a los docentes sobre la técnica de rapport y asegurar su implementación consistente, para maximizar los beneficios en el aprendizaje y desempeño de todos los estudiantes.

En la figura 1 se muestra la relación entre la técnica Rapport y rendimiento escolar en la etapa pretest. La línea de regresión indica una tendencia negativa, mientras que la banda azul representa el intervalo de confianza alrededor de la línea de ajuste.

Se observa una ligera pendiente descendente en la línea de regresión, lo que indica una relación inversa entre el rapport y el rendimiento en el pretest. Esto podría interpretarse como que, inicialmente, los estudiantes con mayor rapport no necesariamente mostraron un mejor rendimiento académico. Sin embargo, la pendiente no parece pronunciada, lo cual indica que la relación es débil.

La banda azul, que refleja la incertidumbre alrededor de la relación, es más ancha en los extremos del gráfico. Esto indica una mayor variabilidad en los datos extremos (tanto en bajos como altos niveles de rapport), lo que está influido por un tamaño de muestra limitado o por la existencia de factores externos que afectan tanto al rapport como al rendimiento.

Este resultado en el pretest podría reflejar que, antes de cualquier intervención, la conexión entre la percepción de rapport y el rendimiento académico no es fuerte ni consistente. Es posible que factores contextuales, como las características personales de los estudiantes o el ambiente educativo, jueguen un papel más importante en esta etapa inicial.

Figura 1

Relación entre la técnica Rapport y rendimiento escolar en la etapa pretest

Los resultados de la figura 1 muestran una relación inversa débil entre el rapport y el rendimiento escolar en el pretest, lo que sugiere que, inicialmente, un mayor nivel de rapport no se tradujo necesariamente en un mejor desempeño académico. Esto podría explicarse por el desconocimiento o la inadecuada aplicación de la técnica por parte de los docentes, como señala Hernández (2018), quien destaca que la ausencia de una comunicación efectiva y una relación positiva con los estudiantes puede generar desconexión y desmotivación, afectando negativamente su rendimiento escolar. En este contexto, el primer año de secundaria resulta especialmente vulnerable, ya que es un período crítico para el desarrollo académico y personal de los estudiantes. Por tanto, estos resultados subrayan la importancia de una implementación adecuada y consistente del rapport para superar estas barreras iniciales.

La mayor variabilidad observada en los extremos del intervalo de confianza refuerza la necesidad de considerar factores externos que podrían influir tanto en el rapport como en el rendimiento escolar. García (2024) plantea que las dinámicas de interacción, como las diferencias de poder y la gestión de relaciones, pueden afectar significativamente la forma en que se establece y percibe el rapport. Es posible que, en el contexto del pretest, estas dinámicas hayan influido en las percepciones iniciales de los estudiantes, dificultando una correlación positiva clara entre el rapport y el rendimiento. Además, la banda más ancha en los extremos podría estar relacionada con la heterogeneidad en la población estudiada o el tamaño de muestra limitado. Estos hallazgos enfatizan la necesidad de investigaciones adicionales que profundicen en las dinámicas individuales y contextuales para comprender cómo optimizar el impacto del rapport en el aprendizaje.

En la figura 2 se muestra la relación entre la técnica Rapport y rendimiento escolar en la etapa post test tras la intervención, evidenciando un cambio positivo en comparación con los datos del pretest.

En contraste con los resultados del pretest, la pendiente de la línea de regresión es ascendente, lo que indica una relación positiva entre el nivel de rapport y el rendimiento académico en el postest. Esto indica que, a medida que mejora el rapport tras la intervención, también tiende a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

La banda azul que rodea la línea de regresión sigue siendo ancha, particularmente en los extremos superiores de los datos. Esto implica que, aunque se observa una tendencia positiva, hay una variabilidad considerable en los datos. Este comportamiento podría reflejar diferencias individuales en la forma en que los estudiantes responden al rapport o la influencia de factores externos no controlados en el análisis.

La dirección positiva de la relación en el postest, comparada con la tendencia negativa del pretest, indica que la intervención centrada en el rapport pudo haber tenido un efecto beneficioso en el rendimiento académico. Esta mejora apunta a que el establecimiento de un ambiente más favorable para la interacción y comunicación podría potenciar la motivación y el desempeño escolar.

El cambio en la relación entre el rapport y el rendimiento académico antes y después de la intervención resalta la importancia de considerar el rapport como una herramienta efectiva en contextos educativos. Sin embargo, dado el intervalo de confianza amplio, sería importante realizar análisis adicionales con muestras más grandes o controlar por variables adicionales para confirmar y fortalecer estas observaciones. Esto permitiría profundizar en los mecanismos específicos mediante los cuales el rapport influye en el rendimiento escolar.

Figura 2

Relación entre la técnica Rapport y rendimiento escolar en la etapa pos test

Los resultados obtenidos en la figura 2 muestran un cambio significativo en la relación entre la técnica Rapport y el rendimiento escolar tras la intervención. La pendiente ascendente de la línea de regresión indica que un mayor nivel de rapport después de la intervención está asociado con un mejor rendimiento académico, lo que coincide con estudios como el de Sanabria (2011), que demuestra cómo un enfoque comunicativo efectivo mejora notablemente el desempeño de los estudiantes. Este cambio sugiere que la creación de un entorno favorable de interacción y comunicación, características clave de la técnica de Rapport, puede ser un factor determinante en la motivación y el aprendizaje de los estudiantes, como también lo afirma Tatum (2019) al relacionar el rapport instructor-estudiante con resultados positivos como la motivación intrínseca y el rendimiento académico.

Sin embargo, la amplitud de la banda de confianza en los extremos superiores refleja la persistencia de una variabilidad considerable en la respuesta al rapport, lo que puede deberse a diferencias individuales o a factores externos no controlados. Esto está alineado con la perspectiva de Alvarado (2021), quien señala que los efectos de la técnica Rapport pueden variar entre los estudiantes debido a la diversidad de sus características personales y contextuales. Por tanto, aunque la relación positiva observada en el postest refuerza la idea de que el Rapport es una herramienta eficaz para mejorar el desempeño escolar, los resultados también subrayan la necesidad de enfoques diferenciados y adaptativos en su implementación. Esto incluye estrategias como el uso de retroalimentación constructiva y metas claras, que, según Licari (2023), fomentan un ambiente de aprendizaje motivador y promueven el compromiso de los estudiantes con su propio aprendizaje.

4. Conclusión

La aplicación de la técnica de rapport tuvo un impacto significativo en la percepción y eficacia de la comunicación y relación en el entorno educativo, mostrando un aumento en la homogeneidad de las respuestas tras la intervención. Asimismo, aunque la mejora en el rendimiento escolar no fue tan pronunciada como en el rapport, se observa una tendencia positiva consistente que sugiere una relación entre un entorno de mayor empatía y confianza y el desempeño académico.

El pretest evidencian una relación inversa débil entre la técnica de rapport y el rendimiento escolar, lo que indica que, antes de la intervención, una mayor percepción de rapport no se traduce necesariamente en un mejor desempeño académico. La amplia variabilidad observada, especialmente en los extremos de los datos, indica la influencia de factores externos o contextuales que podrían estar modulando esta relación inicial. Estos hallazgos resaltan la necesidad de intervenciones que fortalezcan la conexión entre el rapport y el rendimiento académico, abordando tanto las características individuales de los estudiantes como el entorno educativo para lograr un impacto significativo en el aprendizaje.

El postest evidencian un cambio positivo en la relación entre la técnica de rapport y el rendimiento académico, indicando que la intervención pudo haber generado un impacto favorable en el desempeño de los estudiantes. La dirección ascendente de la pendiente de regresión refleja que una mejora en el rapport está asociada con un mejor rendimiento académico, lo que resalta la importancia de un ambiente de interacción y comunicación efectiva en el proceso educativo. Sin embargo, la persistente variabilidad en los datos sugiere la necesidad de estudios adicionales que consideren muestras más amplias o controlen factores externos, para confirmar y comprender mejor los mecanismos que vinculan el rapport con el aprendizaje. Esto permitiría optimizar su aplicación como estrategia en contextos escolares diversos.

5. Referencias

- Alvarado, G., Alarcón, R., Flores, H. y Ramírez, R. (2021). Estrategias de aprendizaje y la motivación de logro de los estudiantes del 2do ciclo de la Universidad Nacional del Callao, Lima. *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*, 8(3), 17-29. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i3.2637>
- Aragundi, R., y Game, C. (2023). Habilidades socioemocionales en docentes para el manejo de ambientes de aprendizaje colaborativos. *Revista Innova Educación*, 5(2), 149-164. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2023.02.010>
- Bueno, G. (2022). Observaciones al enfoque por competencias y su relación con la calidad educativa. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, (32), 93-117. <https://doi.org/10.17163/soph.n32.2022.02>
- Caro, A., y Zuluaga, L. (2024). Fortalecimiento de competencias Ciudadanas a través del desarrollo de una secuencia didáctica mediada por TIC en estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza de Guateque, Boyacá. Universidad de Cartagena. <https://hdl.handle.net/11227/17467>
- Ccasani, Z. (2017). Factores socioeconomicos y su incidencia en la calidad educativa en el distrito de Huanta -Huanta -Ayacucho. Tesis de pregrado Universidad Nacional De San Cristobal De Huamanga. https://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/UNSCH/1643/1/Tesis%20E180_Cca.pdf
- Ccasani, Z. (2017). Factores socioeconómicos y su incidencia en la calidad educativa en el distrito de Huanta – Huanta – Ayacucho 2014. (Tesis para obtener la licenciatura). Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú. <https://repositorio.unsch.edu.pe/server/api/core/bitstreams/50306973-018d-403f-a0d9-652039e48547/content>
- Cedeño, W., Ibarra, L., Galarza, F., Verdesoto, J., y Gómez, D. (2022). Habilidades socioemocionales y su incidencia en las relaciones interpersonales entre estudiantes. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(4), 466-474. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202022000400466&lng=es&tln=es
- Centeno, R. (2018). El rapport en la tutoría como práctica curricular en el marco de la acreditación de una IES. *Debates en Evaluación y Currículum*, 3(3). <https://centrodeinvestigacioneducativauatx.org/publicacion/pdf2017/E127.pdf>
- Chevel, E. (2024). Tendencias investigativas sobre educación física y convivencia escolar: resolución de conflictos desde prácticas pedagógicas. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(4), 7462-7481. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.12916
- Corredor, M., y Bailey, J. (2020). Motivación y concepciones que alumnos de educación básica atribuyen a su rendimiento académico en matemáticas. *Revista Fuentes*, 22(1), 127–141. <https://doi.org/10.12795/revistafuentes.2020.v22.i1.10>
- Cruz, M., Pozo, M., Ausha, H., y Arias, A. (2019). Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) como forma investigativa interdisciplinaria con un enfoque intercultural para el proceso de formación estudiantil. *E-Ciencias de la Información*, 9(1), 44–59. <https://doi.org/10.15517/eci.v9i1.33052>
- Cuenca, R., y Urrutia, C. (2019). Explorando las brechas de desigualdad educativa en el Perú. *Revista mexicana de investigación educativa*, 24(81), 431-461. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662019000200431&lng=es&tln=es
- De la Vega, L. (2021). Investigación sobre enseñanza y desarrollo profesional docente en escuelas rurales: una revisión. *Revista de estudios y experiencias en educación*, 20(43), 307-325. <https://dx.doi.org/10.21703/rexe.20212043delavega16>

- Diez, E., y Ordoñez, L. (2018). Las TIC como elemento motivador para el trabajo de las universidades con las comunidades: el caso de los foros invertidos de InterConectados. *Ciencia Y Educación*, 2(1), 37–50. <https://doi.org/10.22206/cyed.2018.v2i1.pp37-50>
- García, D., y Méndez, A. (2024). Reflexiones sobre la actividad socioeducativa de Fe y Alegría en Venezuela para un desarrollo sostenible. *Visioni LatinoAmericane*, 31, 9-28. <https://doi.org/10.13137/2035-6633/36125>
- Hernández, C.; Salto, V., Camino, D., Flores, D., y Espinoza, M. (2018). Las habilidades sociales en el rendimiento académico en adolescentes. *Revista de Comunicación de la SEECI*. 22(47), 37–48. <https://doi.org/10.15198/seeci.2018.47.37-49>
- Jiménez, D. (2024). Elementos del mobiliario infantil que pueden mejorar el confort térmico y ergonómico al interior de las aulas de clase en el Centro de Desarrollo Infantil Cerro de las Luces, Itagüí. <http://hdl.handle.net/20.500.11912/11801>
- León, N., Castellanos, M., Curra, D., Cruz, M., y Rodríguez, M. (2019). Investigación en la Universidad de Holguín: compromiso con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. *Actualidades Investigativas en Educación*, 19(1), 348-378. <https://dx.doi.org/10.15517/aie.v19i1.35699>
- Licari, S. (2023). 12 tips para generar rapport y cuidar la relación con tus clientes. Blog.hubspot.es. <https://blog.hubspot.es/service/tips-generar-rapport>
- López, C., González, L., Camelo, Y., y Hormechea, K. (2019). Uso de la realidad aumentada como estrategia de aprendizaje para la enseñanza de las ciencias naturales. Universidad Cooperativa de Colombia, Posgrado, Especialización en Docencia Universitaria, Bogotá. <https://hdl.handle.net/20.500.12494/14569>
- Mendoza, F. (2024). La calidad de la educación en el ámbito rural: Una revisión sistemática 2017 - 2023. *Episteme Koinonía. Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes*, 7(Supl. 1), 150-167. <https://doi.org/10.35381/e.k.v7i1.3727>.
- Mesias, K., Castillo, R., y Vargas, A. (2023). Desafíos de la educación inclusiva e igualdad escolar en instituciones educativas peruanas. *EduSol*, 22(78), 56-68. <https://www.redalyc.org/journal/4757/475769827005/html>
- Moukoro, I. (2024). Estrategias para fomentar la equidad e inclusión en las escuelas: Estudio documental. *Puriq*. <https://doi.org/10.37073/puriq.6.600>
- Naranjo, D., y Carrero, A. (2017). Retos y desafíos de la educación rural para niños y jóvenes en escenarios de construcción de paz: Una mirada desde lo local para la transformación global. *Prospectiva. Revista de Trabajo Social e Intervención Social*, (24), 95-120. <https://doi.org/10.25100/prts.v0i24.4546>
- Pazos, E., y Aguilar, F. (2024). Problem-Based Learning as a methodological strategy for the development of Critical Thinking. *Revista de estudios y experiencias en educación*, 23(53), 313-340. <https://dx.doi.org/10.21703/rexe.v23i53.2658>
- Quispe, S. (2024). Hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes de una universidad privada en Ayacucho. *Llimpi*, 4(1), 27–32. <https://doi.org/10.54943/lree.v4i1.391>
- RD Station. (2020). Rapport: qué es, para qué sirve, técnicas <https://www.rdstation.com/blog/es/rapport/>
- Sales, D., Cuevas, A., & Gómez, J. (2020). Perspectivas sobre la competencia informacional y digital de estudiantes y docentes de Ciencias Sociales antes y durante el confinamiento por la Covid-19. *Profesional De La información*, 29(4). <https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/79360>
- Sanabria, C. (2011). Influencia de los métodos didácticos gramática - traducción y enfoque comunicativo en el desempeño académico en alumnos del Centro de Idiomas de

- la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo. <https://typeset.io/papers/influencia-de-los-metodos-didacticos-gramatica-traduccion-y-59vukh23sr>
- Solano, G. (2024). La Tecnología en la Educación a Distancia: Revisión de Progresos y Obstáculos a Superar. *Revista Científica Zambos*, 3(2), 48-73. <https://doi.org/10.69484/rcz/v3/n2/17>
- Tatum, N. (2019). Instructor-student rapport as a psychological need for students. Theses and Dissertations--Communication. <https://doi.org/10.13023/etd.2019.411>
- Xiaoquan, P. y Yuanyuan, Y. (2023). Enhancing Chinese students' academic engagement: the effect of teacher support and teacher-student rapport. *Frontiers in Psychology*. 14. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1188507>